

**JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM INNOVACIYALAR MINISTRIIGI
NAWAYÍ MÁMLEKETLIK KÁNSHILIK HÁM TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI**

**NAWAYÍ MÁMLEKETLIK KÁNSHILIK HÁM TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI JANÍNDAĞÍ NÓKIS KÁNSHILIK INSTITUTÍ**

**“XIMIYA HÁM TAW-KÁN SANAATÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍNÍN
INNOVACIYALÍQ SHESHIMI”
atamasındağı II xalıq aralıq ilimiy konferenciyası
MATERIALLARÍ**

**“KIMYO VA TOG‘-KON SANOATINING DOLZARB MUAMMOLARINING
INNOVATSION ECHIMI”
mavzusidagi II xalqaro ilmiy konferentsiyasi
MATERIALLARI**

**МАТЕРИАЛЫ
II Международной научной конференций по теме
“ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ХИМИЧЕСКОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ”**

**MATERIALS
II International scientific conferences on the topic
“INNOVATIVE SOLUTIONS TO CURRENT PROBLEMS OF THE CHEMICAL
AND MINING INDUSTRY”**

УДК 622.01

«Ximiya hám taw-kán sanaatınıń áhmiyetli máseleleriniń innovacion sheshimi» atamasındaǵı shólkemlestirilgen II Xalıq-aralıq ilimiy-texnikalıq konferenciya materiallarına usı tarawdaǵı sırt el joqarı oqıw ornı ilimpazları, Ózbekstan Respublikasınıń joqarı hám orta arnawlı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, ilimiy-izertlew institutları professorları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, doktorantlar, magistrantlar, studentleri respublikanıń búgingi kúnde taw-kán sanaatınıń áhmiyetli mashqalaları, kánshilik tarawındaǵı óndiristegi ekologiyalıq mashqalalar, jáhán investorların tartıwda kesent etiwshi sebepler hám mashqalalar, kánshilik tarawındaǵı islep shıǵarwda, ekonomikalıq hám sosiallıq sistemalarında innovacion sanlı texnologiyalardı engiziw, ximiyalıq texnologiyanıń zamanagóy mashqalaları, taw-kán sanaatında mashinasazlıq texnologiyaların avtomatlastırıwdıń perspektivaları hámde kánshilik tarawında kadrlar tayarlawda oqıtıwdıń interaktiv metodların qollanıw boyınsha h.t.b. máselelerdi sheshiwdiń aktual máselelerine arnalǵan ilimiy bayanatları kirgizilgen.

Konferenciya materiallarınıń mazmunı hám onda kórsetilgen dereklerdiń durıslıǵına avtorlar juwapker.

REDKOLLEGIYA QURAMÍ

A.Kaipbergenov - shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı, Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı direktorı, texnika ilimleri doktorı (DSc), professor.

A.Abubakirov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı “Elektr energetika hám avtomatlastırıw” kafedrası baslıǵı, texnika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, (PhD), docent.

REDKOLLEGIYA AǴZALARÍ

D.Jumamuratov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı oqıw jumsları boyınsha direktor orınbasarı, texnika ilimleri kandidati.

K.Djaksımuratov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı, “Kánshilik isi hám islep shıǵarıw texnologiyaları” kafedrası professorı, geologiya-mineralogiya ilimleri doktorı (DSc)

S.Tleumuratov – Nókis kánshilik institutı, Bilimlendiriw sapasın qadaǵalaw bólimi baslıǵı, fizika-matematika ilimleri kandidati, professor.

S.Allaniyazov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı “Ulıwma texnika” fakulteti dekanı, texnika ilimleri kandidati.

K.Dauletov - Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyaları universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutı “Kánshilik isi hám islep shıǵarıw texnologiyaları” kafedrası baslıǵı, texnika ilimleri kandidati, docent.

A.Naurizbaev - Nókis kánshilik institutı, İlimiy izertlew, innovaciya hám ilimiy-pedagogikalıq kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

G.Asenbaeva – Nókis kánshilik institutı, “Social hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, filologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

A.Kurbanbaeva – Nókis kánshilik institutı, sırtqı bólimi baslıǵı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

M.Mambetniyazov - Nókis kánshilik institutı “Elektr energetika hám avtomatlastırıw ” kafedrası docenti, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, (PhD).

A.Amaniyazov - Nókis kánshilik institutı, Sanlı bilimlendiriw texnologiyaları orayı baslıǵı.

R.Baymuratov – Nókis kánshilik institutı, Isler basqarması baslıǵı.

G.Mirzataeva - Ziyrek studentlerdiń ilimiy izertlew jumısların shólkemlestiriw sektori baslıǵı.

I.Gayipov - Nókis kánshilik institutı, ulken oqıtıwshı.

B.Xalmuratov - Nókis kánshilik institutı, jaslar menen islesiw, ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq bólimi baslıǵı.

S.Dástenova - Nókis kánshilik institutı, xalıqaralıq baylanıslar bólimi baslıǵı.

M.Jaksımuratov - Nókis kánshilik institutı, Baspa sóz xatkeri.

Pikir bildiriwshiler:

I.Turdımambetov - Berdaq atındaǵı QMU, İlimiy isleri hám innovaciya boyınsha prorektorı, geografiya ilimleri doktori

R.Eshmuratov - Ajiniyaz atındaǵı NMPI, İlimiy isleri hám innovaciya boyınsha prorektorı, biologiya ilimleri kandidanti.

ALGÍ SÓZ

Búgin mámleketimizdiń hár bir tarawdaǵı jetiskenliklerin arttırıw maqsetinde túrli reformalar ámelge asırılmaqta sol qatarda Ózbekistan Respublikasında ekonomika hám social tarawlardı jedel rawajlandırıw, ilimiy-intelektual hámde finanslıq resursların tolıq paydalanǵan halda ilimiy-innovaciyalıq potencialın kúsheytiw, keleshekte ilim-pándi úziliksiz rawajlandırıp barıw, joqarı maman kadrlardı tayarlaw processin jańa basqıshqa kóteriw maqsetinde kóplegen jumıslar alıp barılmaqta.

Húrmetli Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevniń - Ózbekstan Respublikasında ilim-pándi 2030-jılǵa shekem rawajlandırıw koncepciyası haqqındaǵı pármanında kórsetip ótkenindey, ilim-pán tarawındaǵı jetiskenliklerdi biyik shıńına jetkeriw, mámleketiń jámiyetlik - ekonomikalıq strategiyası baǵdarlamasınıń biri sıpatında belgilenbekte. Koncepciyaniń atqarılıwı hám onda belgilengen wazıypalardıń óz waqtında, tolıq ámelge asırılıwı nátiyjesinde Ózbekstandı 2030-jılǵa shekem global innovaciyalıq indeks reytinginde dúnyanıń jetekshi 50 mámleketiń quramına kirgiziw, jas alımlardı kóbeytiw, olardıń ilimiy jańalıǵı hám innovaciyalıq ideyaların ámelde keń en jaydırıw názerde tutilǵanlıǵı mámleketimizde joqarı oqıw sistemasında alıp barılıp atırǵan ilimiy reformalardıń mazmun hám mánisin belgilep beredi.

Tálim procesinde jaslarǵa usınılıp atırǵan bunday imkaniyatlar erteńgi kúnimizdiń iyeleri bolǵan jas áwladtıń óz iskerligin tolıq kórsete alıwı, ózi tańlaǵan kásibi boyınsha oqıwı, ómirde óz ornın tabıwı hám jámiyetniń rawajlanıwına múnásip úles qosatuǵın qánigeler bolıp jetisiwi ushın bekkem tayanış jaratadı.

Ilim hám rawajlandırıwǵa jaratılǵan mine usı reformalardı názerde tutqan halda Nawayı mámleketlik kánshilik hám texnologiyalar universiteti janındaǵı Nókis kánshilik institutında da «Ximiya hám taw - kán sanatınıń áhmiyetli mashqalalarınıń innovaciyalıq sheshimi» atamasındaǵı II Xalıq aralıq ilimiy konferenciya shólkemlestirildi.

Konferenciya toplamı kánshilik tarawındaǵı islep shıǵarıwdaǵı ekologiyalıq mashqalalar, jáhán investorların tartıwda kesent etiwshi sebepler, ekonomikalıq hám sociallıq sistemalarında innovacion sanlı texnologiyalardı engiziw, ximiyalıq texnologiyaniń zamanagóy mashqalaları, taw-kán sanatında mashinasazlıq texnologiyaların avtomatlastırıwdıń perspektivaları, kadrlar tayarlawda oqıtıwdıń interaktiv metodların qollanıw, sonday-aq respublikamızda bul tarawlarda ámelge asırılıp atırǵan ilimiy izlenislerdiń nátiyjelerin ashıp beretuǵın maqala, tezisler taraw hám óndiristegi jumıslardı elede jetilistiriw ushın teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etiwine isenemiz.

Darhaqiqat, adolatli boshqaruvsiz hech bir muassasa va tashkilotning buguni va kelajagini tasavvur etish iloji ehtimoldan holi sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boymurodov N. Boshqaruv psixologiyasi. Qarshi.- 2007
2. Ali Tusiy Nizomulmuluk “Siyosatnoma” yoki “Siyar ul-mulk” T. 2010.
3. Yo‘ldoshev S., Qodirov M., Usmonov M. Ajdodlarimiz merosi – mafkuramiz gavhari.– T.:A.Qodiriy, 2001.
4. Xayrullayev M. M. Abu Nasr Forobiy.– T.: 2003

TAFAKKUR MEXANIZMLARI VA OPERATSIYALARI

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

*O‘zbekiston milliy universiteti
Jizzax filiali Oila psixologiyasi yo‘nalishi talabasi.
nuraliyevasora@gmail.com*

Annotatsiya: *Ushbu maqolamizda taffakkurning umumiy tafsifi, tafakkur mexanizmlari va operatsiyalarini adabiyotlardan qo‘shimcha qilgan holda yoritib o‘tamiz. Tafakkur turlari (amaliy va nazariy jihatlarini) belgilab o‘tamiz. Tafakkurning ilmiy yondashuvlari haqida qisqacha maqola davomida aytib o‘tiladi.*

Kalit so‘zlar: *Tafakkur, tafakkur mexanizmlari, tafakkur operatsiyalari, tafakkur turlari, amaliy tafakkur, nazariy tafakkur;*

Kirish.

Kishining butun hayoti uning oldiga hamisha jiddiy va kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalar va muommolarni qo‘yadi. Bunday muommolar qiyinchiliklar tasodiflarning yuzaga kelish atrofimizdagi voqelikda hali juda ko‘p no‘malu tushinib bo‘lmaydigan kutilmagan yashirin narsalar borligidan dalolat beradi. Psixologiyada ham insonning tafakkur faoliyati haqida aytilganda hissiy bilish bilan birga til va nutuqning o‘zaro bog‘liqligi alohida ko‘rsatib o‘tiladi. Bunda inson psixikasi bilan hayvonlar psixikasi o‘rtasidagi asosiy farqlardan biri namayon bo‘lishi ta‘kidlanadi. Hayvonlarning o‘ta oddiy, juda sodda tafakkuri hamma vaqt faqat harakat tafakkuriligidan qoladi; ular hech qachon mavhum, bevosita bilish darajasiga yetmaydi. Hayvonlarning tafakkuri ayni chog‘ida go‘yo ko‘z o‘ngilarida turgan narsalarni bevosita idrok qilish bilan ish ko‘radi. Ana shunday jon tafakkur harakat tarzidagi narsalar bilan munosabatda bo‘ladi va bunday harakat doirasidan chetga chiqmaydi. Zamon shiddat bilan rivojlanar ekan, u nafaqat kuchli raqobatni balki yetuk tafakkurni ham talab etadi. Bu haqida yurtboshimiz ham “Yoshlar kuni”ga atab o‘tkazilgan bayram tadbirida ta‘kidladilar. Bugungi kunda yosh avlodni anglash, ularning talab va taqdiriga moslashish ham davr talabidir. Zero “Kelajak yoshlar qo‘lida”.

Asosiy qism.

Yangi O‘zbekiston” tushunchasini anglash uchun yangicha, zamonoviy biim, salohiyat hamda tafakkurga ega bo‘lish kerak. “Mehnatkash va bag‘rikeng, olijanob xalqimiz sizday bilimli, faol va shijoatli o‘g‘il qizlarimiz bor ekan, biz har qanday qiyinchiliklarni yengib o‘tamiz” , - deydilar davlatimiz rahbari. Mazkur jumlada “qiyinchilik” degani bu yangi jamiyatni, yangi islohotlar bilan yangi O‘zbekistonni qurish kerakligini anglash qiyin emas.

Birinchiidan, ta‘lim sifatini oshirish bo‘yicha yangicha o‘zgartirishlar, isloxatlar amalga oshirildi. Jumladan Prizident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarining barcha viloyatlarda tashkil etilishi, ularda tehsil olayotgan biz yoshlarning yuqori natijalar qayd etayotganimiz.

Ikkinchiidan yashash tarzini yaxshilash uchun “temir daftar”lar joriy qilinishi va ularning amalda ijobiy natijalar ko‘rsatayotgani barchaga ma‘lum. Xususan “yoshlar daftari”ga berilgan 30ga yaqin imtiyozlar ko‘lamida yoshlarimiz nafaqat bilim olishlar, balki daromad topishlari uchun tadbirkorlik bilan shug‘illanishlari uchun ham imkoniyatlar ham mavjud.

Uchunchidan, xorijiy tillarni o'rgatishga qiziqtirish ham yuqori darajada amlga oshirilmoqda. Barchamizga ma'lumki, xoriji tillarni bilish zamonaviy dunyoqarashni kengaytirishda zamin bo'la oladi. Shuning uchun davlatimiz rahbari Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligini tashkil etdilar.

Mazkur agentlik tomonidan xoriji tillani ommalashtirishga doir bir qator tanlovlar o'tkazilib, o'quvchilar hamda ularning ustozlariga chet elda malaka oshirish ikoniyati berildi.

To'rtinchidan, uyushmagan yoshlarning bandligini samarali tashkl etish maqsadida besh tashabbus loyhalarini yo'lga qo'yilganligi, qolaversa qolaversa yoshlar bandligi masalalari, ularning loyihalarini qo'llab –quvvatlash, subsidiyalar ajratish singari moliyaviy masalalar echimi ham aynan yangi O'zbekistonda o'z aksini topgan desak yanglishmagan bo'lamiz.

Shu o'rinda tafakkurni ham ikki turga bo'lamiz, birinchisi zamonaviy tafakkur bo'lsa, ikkinchisi milliy tafakkur. Aksariyat yoshlarning milliy tafakkuri rivjlangan bo'lsada, zamonaviy bilimlar yetishmovchiligini kuzatish mumkun. Milliy tafakkur bu - o'z yurtidagi har qanday ilim, olimning ishlanmalarini o'rganish bilishiga asoslangan tizimni yarata oladigan tafakkurni nazarda tutsak, zamonaviy tafakkurda esa jahon standartlariga javob bera oladigan tizimni yaratish hamda uni anlashga qodir bilimga ega bo'lgan tizimni bildiradi. Bunday tizimni yaratish uchun, yangi O'zbekistonni tizimli barpo etish uchun avvalo zamonaviy bilim va tafakkurga ega bo'lishga intilmog'imiz darkor.

Tafakkur ko'pgina fan sohalari (falsafa, mantiq, jamiyatshunoslik, ped., fiziologiya, kibernetika, biologiya.) ning tadqiqot ob'yekti hisoblanadi. Psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga, muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko'rsatish darajasiga ko'ra bir necha turlarga (ko'rgazmali harakat, ko'rgazmaliobrazli, amaliy, nazariy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, mavhum, ijodiy va h.k.) ajratib tadqiq qilinadi. Ijtimoiy hayotda, ta'lim jarayoni va ishlab chiqarish.da odamlar o'rtasidagi aloqa va munosabatlar ham tafakkur yordamida namoyon bo'ladi. Jamoada tanqidiy qarash, o'zini o'zi tanqid, baholash, tekshirish, o'zini o'zi tekshirish, nazorat qilish, o'zini o'zi nazorat qilish, guruhiy mulohaza yuritishdan iborat tafakkur sifatlari vujudga keladi.Insonning inson tomonidan idrok kilinishi ham tafakkur bilan uzviy aloqadadir.Ijodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Psixologiya tafakkurning filogenetik (insoniyat paydo bo'lishi davri), ontogenetik (kishi umri davomida) bilishga oid tarixiy jihatlarini ham o'rganadi.Hozirgi zamon fanining juda ko'p murakkab masalalari tafakkurdagi mantiqiy jarayonlarni yanada chuqurroq o'rganishni taqozo etmoqda.

Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni.Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur deb, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular ortasidagi boglanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yol bilan aks ettirishga aytiladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

"Tafakkur — inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni.Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur deb, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular ortasidagi boglanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yol bilan aks ettirishga aytiladi. Voqelik tafakkurda, idrok va tasavvurgina nisbatan chuqurroq va tolaroq aks etadi. Biz sezgi, idrok vositasi bilan bilib olishimiz mumkin bolmagan narsa yoki hodisalarni, narsa yoki hodisalarning xususiyatlarini, ularning boglanish va munosabatlarini tafakkur vositasi bilan bilib olamiz.Tafakkur — inson miyasining alohida funksiyasi. Uningnerv fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro munosabatidan iborat. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongidatushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi (qarang Ong). Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Fikrlash faoliyati nutq shaklida namoyon bo'ladi.Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi.Inson o'zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiyligini aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bevosita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega. Sezgi va

idroklarga, xotira va tasavvurlarga nisbatan tafakkur odamlarning bilish va amaliy faoliyatida alohida ahamiyatga ega.

Masalan biz quyoshni har kuni Sharqdan chiqib, G'arbga botayoganini hammamiz ko'ramiz. Biz yerning qimirlamay turganligini, quyosh esa yer atrofida aylanayotganligini ko'ramiz. Ko'p asrlar davomida juda ko'p kishilarning qilgan fikriy faoliyati natijasidagina uzoq davom etgan kuzatishlar va taqdiqotlar natijasidagina haqiqardan ham quyosh yer atrofida aylanmasdan, balki yer o'z o'qi atrofida va quyosh atrofida aylanayotganligi aniqlandi. Demak quyoshning harakati tog'risidagi bizning bevosita idrokimiz voqelikka, haqiqatga to'g'ri kelmas ekan, voqelikning tog'ri aks etishi ya'ni haqiqat buncha tafakkur jarayonlaridagi hosil bo'lgan ko'nikmalar va tshunchalar ularning chinligini yoki chin emasligini aniqlashlikda ifodalanadi. Biz sezgi, idrok vositasi bilan bilib olishimiz mumkun bo'lmagan narsa yoki hodisalarni, narsa yoki hodisalarning xususiyatlarini ularning bog'lanish va munosabatlarini tafakkur vositasi bilan bilib olamiz. Masalan bizga ma'lumki agar yorug'ik nuri shisha prizma orqali o'tkazilsa bu nur spektorni yeti rangiga ajralib ketadi. Bu ranglarni biz idrok qilamiz. Lekin fizikadan bizga shu narsa aniqki, bu nurlardan bo'lak yana boshqa nurlar ham bor. Bu nurlar infira qizil, ultirabinfsha nurlar deb ataladi. Bu nurlarni biz ko'rmaymiz, bunday nurlarning borligi tafakkur yordami bilan kashf qilingan. Biz tasavvur qilishimiz mumkun bo'lgan ko'pgina hodisalar bor, bu hodisalar to'g'risida faqatgina fikr yurita olamiz. Tafakkur voqelikni umumlashtirib aks ettirishdir. Biz ayrim narsalarni va xodisalarni masalan alohida stolni yoki stulni idrok qilamiz tasavvur qilamiz, ammo umum stol va stul to'g'risida fikirlashimiz mumun. Umumlashtirish natijasida bir hukumning o'zida ayni vaqtda yakka bir narsa to'g'risida fikr qilib qilmasdan, balki shu narsa bilan birga narsalarning butun bir turkumi to'g'risida ham fikr qilish mumkun. Biz bu hodisalarni birin ketin idrok qilamiz va ularni hudi shu tartibda tasavvur qilishimiz mumun, lekin biz bunda hodisalarni ma'lum vaqt ichida birin ketin sodir bo'lishiga idrok qilamiz holos. Ammo ayni paytda tafakkur yordami bilan bu hodisalarning bir-biriga qonuniy bog'lanishidagi chuqurroq sabablar va bundan kelib chiqadigan natjalar ochiladi. Tafakkur faoliyati muayyan maqsadga qaratilgan alohida ong jarayoni tariqasida sodir bo'ladi. Bosh miyaning biror uchastikasidagi faoliyat emas, balki butun bosh miya po'sti mana shu jarayonning nerv-fiziologik asosidir. Tafakkur faoliyati uchun avvalo analizatorning miyadagi uchlari o'rtasida vujudga keladigan murakkab bog'lanishlar muhum ahamiyatga ega. Tafakkurning muayyan bir narsaga qaratilishi uchun nerv-fiziologik asos bo'lgan orientirovka refleksi tafakkur jarayonlarida katta ro'l o'ynaydi. Tafakkur jarayoni insonning blishga bo'lgan extiyojlari, tevarak atrofdagi olam va turmush to'g'risidagi o'z bilimlarini kengaytirishga va chuqurlashtirishga intilish sababli vujudga keladi. Fikir qiluvchi kishining tafakkur obyektini anglash tafakkur jarayonining harakatli xususiyatidir. Hissiy bilish yordamida biz alohida predmentlar va ularning xususiyatlari haqida bilim olamiz. Biro inson borliqni anglash jarayonida alohida predmentlar haqidagi bilimlarni umumlashtirishga, jarayonlar sababini aniqlashga, ularning mohiyatiga kirib borishga, tabiat va jamiyat qonunlarini ochishga harakat qiladi. Bu borliqni tushuncha, hukm va xulosa chiqarishda ifodalovchi tafakkur yordamida amalga oshiriladi. Demak tafakkur hissiy bilish natijasi bo'lgan aqliy bilish bosqichidir. Tafakkur o'z navbatida tushuncha, xukum va xulosa chiqarishni o'z ichiga oladi Tafakkurni o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat.

Tafakkur borliqni umumlashgan o'brizlarida ifodalaydi. Hissiy bilish-dan farqli o'laroq tafakkur predmetlardagi umumiy takrorlanuvchi muxum jihatlarini ajratib ifodalaydi.

Tafakkur borliqni bilvosita ifodalaydi. Hissiy bilish bizning sezgi o'rganlarimizga bevosita ta'sir qiluvchi predmentlar haqida bilim beradi. Tafakkur yordamida isa biz predmentlar haqida bevosita emas balki bilvosita yani boshqa bilimlar orqaliy bilim olamiz

Tafakkur til bilan uzviy bog'liq. Inson miyasida xosil bo'lgan har qanday fikr til yordamida so'z va gap shaklida moddiy ko'rinish oladi. Til yordamida kishilar o'z fikirlarini uzatadi va yangi bilimlarga ega bo'ladi.

Tafakkur – voqelikning faol in'ikosi jarayonidir. Faollik bilish jarayonini butunligicha xarakterlaydi. Umumlashtirish, taqqoslash, mavhumlashtirish kabi fikriy usullarni qo'llab inson voqeylikdagi narsalar haqidagi bilimarni shakillantirdi hamda ularni nafaqat tabiiy til belgilari, balki zamonoviy fanda muhum ro'l o'ynaydigan formalashgan til belgilari vositasida ham foydalaniladi. Tafakkur borliqni anglash jarayoni sifatida ko'rishda biz "fikir" va "fikrlash" tushunchalarini qo'llardik. Fikr tushuncha va hukm shaklidagi bilish jarayoni natijasidir. Fikrlash bu xulosa chiqarish yoki bir necha o'zaro aloqador hukumlrdan, asosdan xulosaga o'tishdir. Fikr voqelikga mos kelish yoki mos kelmasligiga qarab chin xato bo'ladi. Tafakkurning mantiqiy to'g'riligi mantiqiy qonunlar bilan belgilanadi. Mantiqiy qonun yoki tafakkur qnuni – bu fikirlashjarayonida fikirlarning zaruruiy aloqasidir. Tafakkurning mantiqiy madaniyati

kishilar o`tasidagi muomala, ta`lim va tarbiya arayonida shakillanadi va natijada biz bu fikrlash usullariga duch kelishimiz natijasida ulardan qaysi biri to`g`ri va qaysi biri noto`g`ri ajrati olamiz.

Tafakkurning ikki darajasi mavjud: fahm-farosat – abstraksiyalardan foydalanish o`zgaras chizmalar, namunalar chegarasida sodir bo`ladigan oddiy tafakkur, sog`lom fikr, tafakkurning boshlang`ich darajasi, uning mantiqiy mazmunini emas, balki, ibora va dalillar tuzilishini o`rganadi, bu aniq, izchilliklik bilan mulohaza yuritish, fikrlarni to`g`ri tuzish, dalillarni qat`iy tizimlashtirish, tasniflash layoqati; aql (dialektik tafakkur) – abstraksiyalarni ijodiy qo`llash va ular tabiatini ongli tadqiq etish xususiyatiga ega bo`lgan nazariy bilishning oliy darajasi, aql yordamida inson narsalar mohiyati, ularning qonunlari va qarama-qarshiliklarini anglab etadi.

Tafakkurning psixik faoliyat sifatidagi umumiy xususiyatlarni chizma shaklida keltirish mumkin. Tafakkur, odatda, nazariy va amaliy tafakkurlarga bo`linadi. Nazariy tafakkurda tushunchali va obrazli tafakkur, amaliy tafakkurda esa–ko`rgazmali-obrazli va ko`rgazmali-harakatli tafakkur ajratiladi. "Nazariy (izohlovchi) va amaliy tafakkur

Tafakkurning yo`nalishiga qarab nazariy va amaliy tafakkur turlari ajratiladi.

Hodisalarni izohlashga claratilgan tafakkur nazariy tafakkur deb atala-di. Biror narsani izolilab berish noma'lum narsani ma'lum qilish demak-dir. Buning uchun esa noma'lum narsani ma'lum narsa bilan bog'lash lozim. Demak, turli va ayrim tushunchalar o`rtasidagi bog'lariishlarni va munosabatlarni ochib berish hamda shu bog'lariishlarni muhokamalarda izohlab berish kerak bo'ladi.

Jumladan, izolilab berish izohlabayotgan hodisaning sababini topish demakdir; bunday izohlash izohlanayotgan narsani shu narsa mansub bo`lgan turkum to`g`risidagi tushuncha doirasiga kiritib, uning farq qila-digan belgilarini ko`rsatib berish demakdir; biror hodisaning maqsadini, uning nima uchun mavjudligini, uning ahamiyatini va vazifasini ko`rsatib berish demakdir.

Izolilovchi tafakkur jarayonlarida bir qancha savollarga, masalan: «Bu-ning o'zi nima?», «Nega?», «Nima sababdan?», «Nima uchun?», «Falon xil hodisalar yoki tushunchalar o`rtasida qanday o'xshashlik yoki farq bor?» degan va shu kabi savollarga javob beriladi. Masalan: «gul o`simlikdir», «Psixologiya — fandır», «Ko'cha xo'l, chunki yomg'ir yog'di», «6-1 va 3 + 2 miqdorlari bir-biriga teng». Mana shu misollarning ham-masida biz hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlar va munosabatlarni qayd qilamiz va ochib berarniz, izohlaymiz. Agar izolilovchi tafakkur umumiy (abstrakt) hukmlarda ifodalansa, bunday tafakkur nazariy tafakkur deb ataladi. Nazariy tafakkur ayni vaqtda abstrakt tafakkur hamdir. Masalan, «Hamma jismlar qizdirilganida kengayadi», «Ayrim olganda uchinchi miqdorga teng bo`lgan ikki miqdor bir-biriga tengdir», «Har qanday mexa-nik harakat ishqalash natijasida issliqlikka aylana oladi» degan muhokamalar ayni vaqtda ham nazariy, ham abstrakt tafakkurdir. Arifmetika yoki gram-matikaning har qanday qoidasi nazariy tafakkurga misol bo`la oladi.

Nazariy tafakkurga voqelikda mavjud bo`lgan umumiy, muhim bog'lanishlar va munosabatlar aks etadi. Shu tutayli biz u yoki bu xil ayrim hodisalarni kelishini (masalan, quyosh va oy tutilish vaqtini) oldindan ko`rish imkoniyatiga ega bo`lamiz.

Biror sohadagi hodisalarning muhim qonuniyatlarini, bog'lanishlarini va munosabatlarini aks ettiruvchi fikrlar (hukmlar va tushunchalar) sistemasi nazariya deb ataladi.

Nazariy tafakkur — oldindan ko`rish imkoniyatini beradigan unium-lashtirilgan tafakkurdir.

Tevarak-atrofdagi voqelikni o'zgartirish yo`li bilan o'zimizga kerakli real narsalarni va hodisalarni olishga yoki yaratishga qaratilgan tafakkur amaliy tafakkur deb ataladi. Amaliy tafakkur jarayonlari bir qancha savollar berishdan, masalan: qo'yilgan maqsadga erishmoq uchun «Nimalar qilish kerak?», «Qanday qilish kerak?», «Qay tarzda?», «Buning uchun nimalar qilish lozim?» degan savollar tuzilishi bilan boshlanadi. Amaliy tafakkurning shundan so'nggi jarayoni ish-harakatlarda yoki qo'yilgan sa vollarga javob beruvchi ish-harakatlarni tasavvur qilish va o`ylashd voqe bo'ladi. Masalan, ishlab chiqarishni ratsionallashtirish, mashinani takmillashtirish kerak bo`lganida, biz falon xil parrakni soniyasiga o`n mrta aylanadigan qilishimiz lozim. Buning uchun shu parrakni trans missiya orqali yoki tishli parrak orqali diametri kattaroq bo`lgan bo`shliq; pa- aklarga tutaslitiranilz va shu tariqa o'sha parrakni o'zimiz xohlaganimizdek, soniyasiga o'n marta aylanadigan qilamiz.

Tevarak-atrofdagi voqelikni biz asosan mehnat qurollari yordami bilan asboblal yordami bilan o'zgartiramiz. Shu sababli amaliy tafakkur bosqacha qilib aytganda, lexitik tafakkur deb ham ataladi.

Voqelikni o'zimiz xohlaganimizdek o'zgartirishimiz natijasida yana bir, hodisa paydo bo`lganligi, voqelik qayta ko`rilganligi, biror real mahsulot vujudga keltirilganligi masalan, stol, mashina, uy va shu kabilar vujudga keltirilganligi sababli, amaliy tafakkur konstruktiv tafakkur ham det ataladi.

(«Amaliy tafakkur» degan terminni «amal», «amaliyot» degan termin bilan qorishtirib yubormaslik kerak. Amal, amaliyot deganimizda, odatda, odamlarning xilma-xil moddiy boyliklar yaratishiga yordam beradigan harakatlar sistemasini — buning uchun kerak bo'ladigan ko'nikma, malaka va usullarni tushunamiz. Odamning amaliy faoliyati tafakkurisiz vujudga kela olmaydi. Ammo subyektiv jarayon bo'lgan amaliy tafakkur esa amaliy harakatlar bolmasa ham ro'y beraverishi mumkin.)

Tafakkurning mana shu ikki turini - nazariy va amaliy tafakkurni, shuningdek, aniq va abstrakt tafakkurni, faqat tafakkurni o'rganish uchun bir-biridan ajratishimiz mumkin. Tafakkurning mana shu ikki turfla-qiqatda birlikka ega bo'lgan tafakkurdir. Lekin ularning paydo bo'lishi jihatidan qaraganitnizda, amaliy tafakkur birlamchidir. Nazariy tafakkur amaliyotda, odamning mehnat faoliyatida rivojlanib keldi va rivojlanadi.

Amaliyot muhokamalarimizning chinligini bildiruvchi asosiy mezondir, kriteriydir.

Xulosa.

Shunday qilib, odamlardagi tafakkurning individual xususiyatlari eqorida ko'rib chiqilgan aqliy sifatlarda turli uyg'unlikda ifodalanadi.

Tafakkur shakllanishi va rivojlanishida bir nechta bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Hozirda mavjud bo'lgan tafakkur taraqqiyotining bosqichlarga bo'linishiga nisbatan yondoshuvlarning ko'pchiligida inson tafakkuri rivojlanishining dastlabki bosqichi umumlashirish bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Bunda bolaning birinchi umumlashirishlari amaliy faoliyatdan ajralmasdir, bu bolaning o'zaro o'xshash jismlar bilan bajaradigan bir xildagi harakatlarida o'z ifodasini topadi. Bu intilish bola hayotining dastlabki yilining oxiriga kelib namoyon bo'la boshlaydi. jismlarning alohida xossalarini bilgan holda ikki yoshli bola ma'lum amaliy masalalarni echa oladi. xuddi shunday, bir yoshu uch oylik bola narsalar solingan og'ir qutini joyidan surish uchun narsalarning yarmini olib tashlaydi, so'ngra zarur harakatni amalga oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Umarov.B.M,Norbekova.B.Sh-``Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi``-Toshkent-2023,163-bet;
2. Gippenreyter yu. B. Vvedenie v obshuyu psixologiyu. Kurs leksiy. - m., 1996;
3. Karimova v. M. Auditoriyada bahs-munozarali darslarni tashkil etishning psixologik texnikasi. - t., 2000;
4. Karimova v. M., akramova f. Psixologiya. Ma'ruzalar matni - t., 2000;